

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Атамирзаева Зебинисо¹, Камилжанова Дилдора¹, Муродова Барно¹, Ачилова Севара
Джасиркуловна²

¹Студентка 3 курса педагогического факультета

²Научный руководитель, доцент ЧПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18028622>

Аннотация. В статье авторы рассказывают об развитие инклюзивного образование в новом Узбекистане. Усовершенствование системы инклюзивного образования в Узбекистане является одним из важных направлений государственной политики, в этой сфере осуществляется ряд позитивных изменений.

Annotation. In this article, the authors discuss the development of inclusive education in the new Uzbekistan. Improving the inclusive education system in Uzbekistan is one of the important areas of state policy, and a number of positive changes are being implemented in this area.

Ключевые слова: Психолого-педагогической диагностики, коррекция, адабтация, концепция, социально-экономика.

Key words: Psychological and pedagogical diagnostics, correction, adaptation, concept, socio-economics.

Усовершенствование системы инклюзивного образования в Узбекистане является одним из важных направлений государственной политики, в этой сфере осуществляется ряд позитивных изменений. В частности, постановление Президента Республики Узбекистан №4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» стало правовой основой для намеченных в этом направлении действий.

Данным постановлением утверждены Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования на 2020-2025 годы и «дорожная карта» по ее реализации в 2020-2021 годах, а также целевые показатели (индикаторы) развития образования детей с особыми образовательными потребностями до 2025 года.

Примечательно, что в «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» также определены такие приоритетные задачи, как совершенствование системы инклюзивного образования и трудоустройства, обеспечивающей вовлечение и активное участие лиц с инвалидностью в социально-экономической жизни общества (цель 66); обеспечение открытого и качественного образования для молодежи, обеспечение получения молодежью всестороннего образования на всех этапах образования, создание условий для развития инклюзивного образования в регионах (цель 70).

Осуществляется системная работа по поддержке молодежи с инвалидностью, повышению ее социальной активности, интереса к труду и привлечению ее к науке, технике, искусству и спорту. В связи с этим, в соответствии с пунктом 9-з постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2021 года №ПП-57 «О дополнительных мерах по всесторонней поддержке, содействию занятости и дальнейшему повышению

социальной активности лиц с инвалидностью» на Агентство по делам молодежи возложена задача содействия молодежи с инвалидностью в использовании внедренных субсидий для самозанятости, вовлечения в предпринимательство, обучения профессиям, содействия в покрытии расходов на изучение иностранных языков и обучение в негосударственных образовательных организациях, а также в приобретении необходимого оборудования и инструментов труда.

В соответствии с этим принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 июня 2022 года №341 о ежегодном выделении субсидий в размере до 50-кратной базовой расчетной величины для молодежи с инвалидностью в количестве до 500 человек за счет средств Фонда поддержки государственной молодежной политики.

Следует отметить, что в 2023 году количество молодежи с инвалидностью в возрасте 14-30 лет составило 121 009 человек, из них 68 723 мужчины, 52 268 женщин; также 11 569 человек имеют I группу инвалидности, 69 724 - II группу, 3 655 - III группу, и 36 043 - это дети с инвалидностью.

В соответствии с требованием постановления принимаются меры по выделению субсидий в целях обучения молодежи с инвалидностью современным профессиям, обучения общеобразовательным предметам и иностранным языкам, покрытия расходов на проживание и транспорт в период обучения, и данные услуги оказываются через Единый портал интерактивных государственных услуг.

В течение 2023 года через электронный портал поступило в общей сложности 1 557 заявлений, в результате рассмотрения 1 120 (72%) заявлений были отклонены и 437 (28%) заявлений были утверждены. Положительно рекомендованным 437 молодым людям с инвалидностью выделено 5,1 млрд сумов субсидий.

На сегодняшний день обеспечена занятость 356 молодых людей, которым была оказана поддержка, благодаря тому, что они наладили свою самостоятельную предпринимательскую деятельность.

В текущем году через Единый портал интерактивных государственных услуг поступило 1 335 заявок от молодежи с инвалидностью. Анализ показывает, что в 216 заявлениях просили покрыть расходы на обучение в негосударственной образовательной организации, в 1 098 - приобрести оборудование или орудия труда, в 21 - покрыть расходы на проживание и транспорт в период обучения в негосударственной образовательной организации. Из них 478 заявлений утверждены, 105 отозваны их подателями, 710 отклонены с указанием недостатков, а также 41 заявление рассматривается в соответствующем порядке.

В результате проведенной работы 123 молодым людям с инвалидностью выделено 1,5 миллиарда сумов субсидий. Также принимаются меры по выделению субсидий еще 355 молодым людям с инвалидностью, заявления которых были утверждены.

Следует отметить, что Узбекистан 7 июня 2021 года ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов.

В целях обеспечения реализации положений данной Конвенции Кенгашами палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан утвержден Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов в Республике Узбекистан на 2023-2025 годы.

Постановление Президента №4860 начало давать ожидаемые результаты в жизни государства и общества. Так, в первом полугодии 2023-2024 учебного года в 530 общеобразовательных организациях республики внедрена система инклюзивного

образования, охватившая 1 195 детей с особыми образовательными потребностями. Из них 449 (37,6%) составляют девочки.

Из 1 195 детей с особыми образовательными потребностями 515 обучаются в 1 классе, 401 - во 2 классе, 245 - в 3 классе, 17 - в 4 классе, по 4 - в 5 и 7 классах, 3 - в 8 классе, 5 - в 9 классе, 1 - в 10 классе.

В настоящее время в общеобразовательных школах, где внедрено инклюзивное образование, работают 115 специальных педагогов.

Специалистами Республиканского центра профессиональной ориентации учащихся и психолого-педагогической диагностики, начиная с 2021-2022 учебного года, разработано 12 методических и 10 рекомендательных пособий для участников инклюзивного образования.

Кроме того, в целях проведения разъяснительной работы среди педагогических работников, родителей и общественности о праве детей с особыми образовательными потребностями на получение образования, о содержании и сущности инклюзивного обучения были подготовлены и размещены на официальных страницах Центра в социальных сетях ролики на темы: «Адаптация детей с особыми образовательными потребностями к образовательной среде» (5 роликов), «Рекомендации для родителей в инклюзивном образовании» (3 ролика), «Что такое насилие? Каково насилие в отношении детей?», «Проблемы, которые могут возникнуть при предотвращении различных случаев насилия в школе в отношении детей с особыми образовательными потребностями», «Индивидуальная работа с учащимся с особыми образовательными потребностями, подвергшимся насилию», «Партнерство с родителями в контексте инклюзивного образования», «Преимущества инклюзивного образования перед специальным образованием».

В целях расширения сети инклюзивного образования в республике, повышения знаний педагогических работников и родителей, осуществляющих деятельность в дошкольных и общеобразовательных школах, об инклюзивном образовании, а также его пропаганды, в мае в Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской областях и городе Ташкенте были проведены семинары-тренинги под лозунгом «Инклюзивное образование: равные возможности для всех детей» в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных школах и специализированных государственных общеобразовательных школах для детей с особыми образовательными потребностями.

Начиная с 2021-2022 учебного года для руководителей, психологов и педагогов общеобразовательных учреждений, в которых внедрена система инклюзивного образования, ежегодно в августе в онлайн-формате регулярно организуются 72-часовые целевые курсы повышения квалификации. Помимо местных специалистов, на эти целевые курсы повышения квалификации привлечены специалисты из таких зарубежных стран, как Российская Федерация, Беларусь, Казахстан и Япония.

Кроме того, в Узбекистане ежегодно проводятся республиканские и международные научные конференции по вопросам развития инклюзивного образования на темы «Актуальные вопросы инклюзивного образования: проблемы и их решения» и «Международный опыт и практика в инклюзивном образовании, достигнутые результаты и пути их решения».

На основании постановления Президента, а также приказом Министерства народного образования в структуре Республиканского центра профессиональной

ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся была создана «Лаборатория инклюзивного образования», что позволило достичь новых результатов в этой области.

Следует отметить, что наряду с проделанной работой существуют и проблемы, требующие своего решения. В частности, не организованы курсы повышения квалификации для психологов-методистов отделов социально-психологической поддержки детей и инклюзивного образования районных (городских) отделов дошкольного и школьного образования.

Соответственно, целесообразно с 2024 года организовать регулярные курсы повышения квалификации для психологов-методистов отделов социально-психологической поддержки детей и инклюзивного образования в районных (городских) отделах дошкольного и школьного образования, внедрить систему выдачи сертификата Национального центра обучения новым методикам слушателям, окончившим эти курсы.

Наблюдаются некоторые недостатки в привлечении тьюторов в общеобразовательные школы республики, где внедрено инклюзивное образование. Учитывая это, необходимо создать широкие возможности для прохождения практики в общеобразовательных школах с инклюзивным образованием студентам старших курсов высших образовательных учреждений, обучающимся по направлению педагогики.

Для формирования инклюзивной культуры в обществе и повышения осведомленности населения необходимо предоставлять необходимую информацию по теме через телевидение, организовывать встречи, семинары и тренинги в махаллях.

Обеспечение равных возможностей для получения образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми независимо от их индивидуальных особенностей, достижений, языка, культуры, социального и экономического положения родителей должны стать главной целью развития системы инклюзивного образования, а также должны быть четко определены приоритетные направления в этой области.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тони Бут, Мэл Эйнскоу. Показатели инклюзии: практическое пособие. — М.: РООИ «Перспектива», 2013. — 124 с. — ISBN 978-5-91400-009-4.
2. Ачилова С.Ж. Фонетические и фонематические нарушения и их коррекция у детей со стертой дизартрией. Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук. 2020 г. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqQWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqQWoAAAAJ:u5NHmVD_uO8C
3. Ачилова С.Ж. Особенности логопедической работы при дизартрии в специализированных дошкольных учреждениях. International scientific review. 88-91, 2020 г. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqQWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqQWoAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
4. Ачилова С.Ж. Корректирующая роль развития фонематического слуха у слабослышающих детей с нарушениями слуха. WEB OF SCIENTIST: МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ. 529-535, 2022 г.

5. Achilova Sevara Djasirkulovna. Mechanisms of creating a professional information environment in preparing future logical therapists to work with children with severe speech disorders. Modern American Journal of Social Sciences and Humanities ISSN (E): 3067-8153 Volume 01, Issue 07, October, 2025.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UIwzmp8AAAAJ&citation_for_view=UIwzmp8AAAAJ:2osOgNQ5qMEC